

PUBLITSISTIK NUTQDA QO‘LLANUVCHI MURAKKAB ERGASH GAPLI QO‘SHMA GAPLAR

E.Bakirova, FarDU tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Maqolada publitsistik nutqda qo‘llanuvchi murakkab ergash gapli qo‘shma gaplar, ularning turlari ko‘rib chiqilgan. Murakkab ergash gaplarning strukturasi tahlil qilingan.*

Abstract: *The article examines complex compound sentences with subordinate clauses used in journalistic discourse, along with their various types. The structure of complex subordinate clauses is analyzed in detail.*

Аннотация: *В статье рассматриваются сложные сложноподчинённые предложения, используемые в публицистической речи, а также их разновидности. Проведен анализ структуры сложноподчинённых предложений.*

Kalit so‘z va iboralar: *murakkab ergash gaplarda qiyoslash-zidlash munosabati, obrazli ifodalar, qo‘shma gaplar strukturasi, sintagmatik munosabat.*

Keywords: *contrastive-comparative relations in complex subordinate clauses, figurative expressions, structure of compound sentences, syntagmatic relations.*

Ключевые слова: *отношения сопоставления и противопоставления в сложноподчинённых предложениях, образные выражения, структура сложных предложений, синтагматические отношения.*

Publitsistika davrning eng muhim, dolzarb masalalarini o‘quvchilarga, tomoshabinlarga gazeta, jurnal, radio, televideniye orqali yetkazish, ommani jonlantirish, kishilarning ongiga atrofda sodir bo‘layotgan voqealarni singdirish, ularning ijtimoiy qarashlarini shakllantirish uchun xizmat qiladi [1.137-bet].

Publitsistika keng ma‘noda ijtimoiy-siyosiy hayot masalalarini yoritadigan barcha turdagi asarlarni o‘z ichiga oladi. Bu uslubda publitsistikaga xos siyosiy faollik, hozirjavoblik, o‘tkir va ta‘sirchan notiqlik, mantaqiy salobat, tashviqot va targ‘ibot kabi xususiyatlar mavjud bo‘ladi [2.26-27bet].

Yozma va og‘zaki ko‘rinishlarga ega bo‘lgan publitsistik nutqda ma‘lumotni shakllantirish, uni yetkazish yetakchi o‘rinda turadi. Shu sababli bu nutqda matnlarning mavzusi turli xil bo‘lib, davrning eng muhim masalalarini qamrab oladi: *Shavkat Mirziyoevni uzoq yillardan buyon biladigan odam sifatida shuni aytmoqchimanki, undagi xalqparvarlik, odamlarga bo‘lgan cheksiz mehru muhabbat kecha yo bugun paydo bo‘lgan emas, bu uning siyratidagi tug‘ma bir hislat.* (Qudratilla Rafiqov “Mening Prezidentim”)

Publitsistikada muallif hayot va voqelikka bo‘lgan faol munosabatini ochiq, aniq ifodalaydi, o‘quvchi yoki tinglovchining his-tuyg‘ulariga ta‘sir qilish orqali hayotiy masalalar haqida mantiqiy mulohaza yuritadi. Shuning uchun bu uslub obrazli ifodalarni ishlatish, emotsional bo‘yoqqa ega bo‘lishi bilan badiiy adabiyot stiliga xos bo‘lgan xususiyatlarni ham birlashtiradi: *Shuncha yillar mobaynida o‘rgangan narsam shuki, ba‘zan bir-birimizni kamchiliklarimiz bilan qabul qilishimiz kerak, boisi hayot afsuslar bilan uyg‘onish uchun juda qisqalik qiladi.* (“Psixolog” gazetasidan)

Publitsistik nutqning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, uning asosiy ob‘yekti biron bir shaxs yoki predmet hisoblanadi. Bu uslubda qo‘llanuvchi qo‘shma gaplar umumiy xarakterga ega bo‘lib, ommaga qaratilgan bo‘ladi. Publitsistik nutqda qo‘llanuvchi qo‘shma gaplar strukturasi badiiy nutqda qo‘llanuvchi qo‘shma gaplarga yaqin turadi [3.53-bet]. Shuning uchun ham ularda voqea-hodisalar obrazli ifodalanadi: *Har bir inson hayoti davomida qiyinchiliklar bilan pishib boradi, chunki umrimiz turli sinovlarga to‘la, orzular esa umr yo‘limizdagi qorong‘i joylarni yoritib turadi.* (“Psixolog” gazetasidan)

Publitsistik nutqda qo‘llanuvchi murakkab ergash gapli qo‘shma gaplar, ko‘pincha, mazmunan umumlashgan xarakterga ega bo‘lib, ommaga qaratilgan bo‘ladi: *O‘ylaymanki, bugun qalbi uyg‘oq har bir vatandoshimizning dilida ham shunday o‘ylar kechmoqda, ongu shuurida bu tashabbusni qo‘llab-quvvatlash istagi yonmoqda.* (Qudratilla Rafiqov “Mening Prezidentim”)

Murakkab ergash gapli qo‘shma gaplarda keltirilgan g‘oya tinglovchilarga tez ta’sir qilishi uchun yuqori hayajon bilan o‘qiladi: *Kelajakdagi maqsadlar oraliqdagilardan ustun turadi, chunki ular hamisha bizni ilhomlantiradi va maqsad sari olib boradigan yo‘lda bosgan har bir qadamimiz kuchimizga kuch qo‘shadi.* (“Psixolog” gazetasidan)

Publitsistik nutqda qiyoslash-zidlash munosabatini ifodalovchi murakkab ergash gapli qo‘shma gap turlari eng mahsuldor stilistik qatlamni tashkil qiladi: *Zero har bir sohaning takomillashuv darajasi o‘sha soha terminologiyasining qay darajada rivojlangani, shuningdek, tartibga solingani bilan ham uzviy bog‘liq, chunki termin yoki uning ifoda shakli aniq bo‘lmasa, chalkashlik, noaniqlik kelib chiqadi.* (“Til va adabiyot” jurnali. 2024 yil. 11-son. 11-bet)

Murakkab ergash gapli qo‘shma gaplar ta’sirchan, mantiqiy to‘liq shaklga ega bo‘lganligi uchun tinglovchilar diqqatini tez jalb qiladi, shuning uchun bunday nutq shaklidan publitsistik uslubda keng foydalaniladi: *E’tiborli tomoni shundaki, she’rda qadim tarixga boqayotgan lirik qahramon qiyofasi bor, uning ijtimoiy muhitdan minnatdorlik tuyg‘usi ifodalangan.* (“Til va adabiyot” jurnali. 2024 yil. 11-son. 17-bet)

Murakkab ergash gaplar bosh gap bilan turli sintagmatik munosabatga kirishib, hokim predikativ birlikka nisbatan bir-biridan farqlanuvchi turli sintaktik vazifada kelishi mumkin. Shunga ko‘ra publitsistik nutq matnlarida murakkab ergash gaplarning quyidagi turlari uchraydi:

1. Murakkab kesim ergash gapli qo‘shma gaplarda bosh gapning kesimi har doim ot-kesim shaklida ifodalanadi: *Oddiy haqiqat shuki, davlat yuritadigan siyosat adolatli, elparvar va ezgu bo‘lsa, odamlar undan rozi bo‘ladi.* (Qudratilla Rafiqov “Mening Prezidentim”)

2. Murakkab ega ergash gap bosh gap bilan *-ki* bog‘lovchisi yordamida bog‘lanadi va bosh gapdan keyin keladi: *Shoirilar sultonining asarlaridan ma’lum*

bo‘ladiki, u olti yoshdalik payti Eronning Taft qishlog‘ida tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiy bilan uchrashadi va buyuk muarrix yosh Alisherning maktabga borgan-bormagani bilan qiziqadi. (“Ma‘rifat” gazetasi)

3. Murakkab aniqlovchi ergash gapda bosh gapdagi aniqlanayotgan so‘z ayrim olmoshlar bilan almashinishi mumkin: *Ko‘ngilda bir ishtiboh borki, mana shu ulug‘ ne‘mat qadrini anglayapmizmi yoxud ozodlik degan totli so‘z bizga nelarni anglatadi.* (Qudratilla Rafiqov “Mening Prezidentim”)

4. Murakkab to‘ldiruvchi ergash gap bosh gapdagi tushum kelishigida turgan ko‘rsatish olmoshining ma‘nosini aniqlashtirib beradi: *Tajriba shuni ko‘rsatadiki, hatto tortinchoq introventlar ham natijada oson va bemalol do‘stlasha boshlaydi, boshqalar u haqida nima deyishiga parvo qilmaydi.* (“Psixolog” gazetasi)

5. Murakkab hol ergash gapli qo‘shma gap:

- **murakkab sabab ergash gapli qo‘shma gap** qismlari o‘zaro *chunki* bog‘lovchisi yordamida bog‘langanda murakkab sabab ergash gaplarning kesimi mustaqil shaklda bo‘ladi. Shu sababli murakkab ergash gapli qo‘shma gap qismlari shaklan sodda gaplarga o‘xshashdir, biroq gaplar orasidagi semantik munosabat va tobelashtiruvchi *chunki* bog‘lovchisi uning ergash gap ekanligini ko‘rsatib turadi: *Kar‘yeradagi muvaffaqiyatlar evaziga inson sog‘ligini boy berishi mumkin, chunki doimo safarbarlik va tayyorlik holatida turgan organizm tez charchaydi, quvvat esa me‘yoridan ortiq sarflanadi.* (“Psixolog” gazetasi)

- **murakkab natija ergash gap** bosh gapdan anglashilgan harakat-holat, belgi-xususiyatning natijasini yoki voqeaning xulosasini ifodalaydi: *Prezident Shavkat Mirziyoev dunyo siyosati kun tartibiga ham ijobiy g‘oyalar olib kirmoqdaki, ularni jahon hamjamiyati iliq qabul qilayotir, hayotga joriy qilayotir.* (Q.Rafiqov “Mening Prezidentim”)

Yuqoridagi tahlillarimizga tayanib shuni aytish mumkinki, murakkab ergash gaplarning shakllanishi muayyan stilistik maqsad talablari asosida amalga oshadi. Ularning qoʻllanish chastotasi nutq uslubining turi bilan bogʻliq.

Publitsistik nutq uslubida berilayotgan fikrni asoslash, tasdiqlash, qayd etish muhim hisoblanadi. Natijada narsa-hodisalar oʻrtasidagi mantiqiy bogʻlanish qonuniyatini ochish masalasi oʻrtaga qoʻyiladi. Bu vaziyatda esa, tabiiyki, qoʻshma gaplarning murakkab turiga murojaat qilinadi hamda fikrlar dalillar yordamida keltiriladi.

Adabiyotlar:

1.Эркабоева Н. Ўзбек тилида маърузалар тўплами. Тошкент: Ёш куч, 2019. 137-бет.

2.Шомақсудов А., Расулов И., Қўнғуров Р., Рустамов Ҳ. Ўзбек тили стилистикаси. Тошкент, 1983. 26-27 бет.

3.Мамажонов А. Қўшма гап стилистикаси. Тошкент. 1990. 53-бет.